

KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ
HISTORY OF LIBRARIANSHIP
ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

UOT/UDC/УДК 808.2

Ulduz Vüqar qızı Vəliyeva

Bakı Dövlət Universiteti

Kitabxanaşünaslıq kafedrası, magistrant

E-mail: ulduzvaliyeva01@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-4022-8439>

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANDA
KİTABXANALARIN İNKİŞAFI

***Xülasə:** Məqalədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində kitabxanaların inkişafında baş verən yeniliklər göstərilmiş, onun kitabxana işi ilə bağlı verdiyi qərarlar, qanunlar, göstərişlər qeyd olunmuşdur. Kitabnaya, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə, müasir texnologiyalarla təmin olunmasına verdiyi töhfələr təhlil olunmuşdur.*

***Açar sözlər:** Ümumilli Lider Heydər Əliyev, kitab, kitabxana, informasiyalaşmış cəmiyyət, nəşriyyat.*

XX əsrin 70-ci illərindən sonrakı dövr Azərbaycan xalqının tarixində önəmli yer tutur. Bu dövr 1969-cu ilin iyulunda siyasi hakimiyyətə gəlmiş müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və xilaskarı, Azərbaycan xalqının müdrik oğlu və siyasi lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Heydər Əliyev bütün siyasi karyerası boyu xalqımızın müstəqilliyə can atdığıнын şahidi olmuş və bunu müdafiə etmiş, bu məsələni öz fəaliyyətinin əsas hissəsinə çevirmişdi. Heydər Əliyevin müstəqillik konsepsiyasının əsasını real və konkret cəmiyyətin iqtisadi, siyasi, sosial, mənəvi-əxlaqi problemləri təşkil etmişdir. Bu dövrdə Azərbaycan elmi, təhsili böyük inkişaf yolu keçərək uğurlara imza atmışdı. Azərbaycan dövlətçiliyinin müasir tarixinə öz adını əbədi həkk etmiş bu nadir şəxsiyyətin, fenomenal siyasi xadimin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illər intibah, milli tərəqqi, milli oyanış, nəhayət, müstəqil dövlət quruculuğu dövrü kimi qəbul edilir [3, s.13] Bu uğurlar arasında milli mədəniyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana işi sahəsində əldə olunan uğurlar daha önəmli olmuşdur.

Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi gündən etibarən bütün sahələrdə olduğu kimi kitabxana işinə də son dərəcə diqqətlə yanaşırdı və onun kitabxanaların inkişafındakı rolu danılmazdır. Hələ 60-cı illərdə ləğv olunan 500-dən artıq kənd kitabxanasının yenidən bərpa işləri üçün əmr verilməsi kitabxanaların inkişafına müsbət təsir göstərmiş və kənd kitabxanalarının yenidən bərpa olunması və o zamana qədər kitabxanası olmayan kəndlərdə yeni kitabxanaların açılmasına təkan vermişdi. Bununla Heydər Əliyevin Azərbaycan kəndinə necə diqqət, qayğı göstərdiyini də görmüş oluruq. Respublikada kitabxanalar həm kəmiyyətə həm də keyfiyyətə inkişaf edib təkmilləşdi. Onların maddi-texniki bazası dəyişdirildi, yeni kadrlarla təmin olundu. Kitabxanası olmayan yaşayış məntəqələrində yeni, hər kəsin istifadə etdiyi kitabxanalar açılırdı. Bu böyük nəaliyyət idi və insanların təhsilə, elmə daha çox maraq göstərməsinə gətirib çıxarırdı. Bu dövrdə əsas nəzərə çarpan xüsusiyyətlərdən biri uzun illərdən bəri dövlət orqanlarının diqqətindən kənarda qalmış kənd kitabxana şəbəkəsinin inkişafına göstərilən böyük qayğı olmuşdur. Bu dövrdə kənd yerlərində 1192 yeni kitabxana açılmış, onların fonduna 7 milyon 800 min nüsxə kitab daxil olmuşdur [4, s.7].

Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində bəzi şəhər və rayonlarımızda kitabxanaların yerləşdiyi müasir tipli binalar tikilirdi. Bu şəhər və rayonlara Bərdə, Şuşa, Salyan, Şabran, İsmayılı, Şamaxı, Qax, Qusar və s. daxildi. 1974-cü ildə Ulu Öndərin imzaladığı “Zəhmətkeşlərin tərbiyəsində və elmi texniki tərəqqidə kitabxanaların rolunu artırmaq haqqında” qərara əsasən yaradılan mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri həmin dövr üçün çox əhəmiyyətli idi və bu gün də onlar əhalinin maariflənməsində əhəmiyyətli rol oynamaqdadır [6]. Heydər Əliyev həmçinin kitabxanaların yüksəkixtisaslı kitabxanaçı kadrlarla təmin olunması işinə də xüsusi diqqət göstərmişdi. Bunun üçün Heydər Əliyev Kitabxanaçılıq fakültəsinə 50 ildən çox müsabiqədən kənar qəbul planı verilməsi ilə bağlı göstəriş vermişdi. Bu tədbir 70-ci illərdə davam etdiyi üçün Bakı Dövlət Univerisitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsi Azərbaycanın kənd rayonlarına xeyli miqdarda kadr hazırlayırdı. İstisnasız olaraq universiteti bitirən bütün tələbələri kitabxanada işləmək üçün öz rayonlarına, kəndlərinə göndərirdilər. Bununla da Heydər Əliyevin kitabxana işinə böyük qaygısı olduğunun şahidi oluruq. 1969-1982-ci illərdə təhsil kitabxanalarının inkişafı olduqca sürətlənmişdi. Demək olar ki, bütün orta təhsil müəssisələri kitabxanalarla təmin olunmuş, onların kitab fondları tədris ədəbiyyatı, dərsliklər, dərs vəsaitləri, ədəbi-bədii və elmi ədəbiyyatla təmin edilmişdi. Əgər 1970-ci ildə 7,9 milyon nüsxə kitab

fonduna malik olan 3749 məktəb kitabxanası var idisə, 1981-ci ildə onların sayı 4238-ə, kitab fondu isə 25,2 milyon nüsxəyə çatmışdı. Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində ali və orta ixtisas məktəb kitabxanalarının da inkişafında xeyli işlər görülmüşdü. Belə ki, 1969-1982-ci illərdə 6 yeni ali məktəb kitabxanası yaranmış, onlara bina ayrılmış və yeni yaradılmış zəngin kitabxana fondu ali məktəb tələbələrinin istifadəsinə verilmişdi [5, s. 25].

Ulu Öndər Heydər Əliyevin diqqəti və səyi sayəsində 70-80-ci illərdə Azərbaycan elmi böyük nəaliyyətlər əldə edərək, uğurlara imza atmışdı. Elm sahəsinə ayrılan maliyyə vəsaiti xeyli artmışdı. Bu illərdə AMEA-nın fəaliyyətində köklü dəyişikliklər olmuş, onun çox mühüm elmi bazası olan elmi kitabxananın işində ciddi, müsbət dəyişikliklər baş vermiş, elmi kitabxana respublikanın ən böyük elmi kitabxanalarından biri olmaqla yanaşı, SSRİ-nin də ən böyük elmi kitabxanaları səviyyəsinə yüksəlmişdi. Bu dövrdə akademiyanın kitabxanası yeni binaya köçürüldükdən sonra müasir avadanlıqlarla təmin olunaraq, yeni kitabxana texnikası ilə təchiz edilmişdi. Bu elmi kitabxana o dövrün standartlarına cavab verən informasiya texnologiyaları, yüksəkixtisaslı kadrları olan, akademiya oxucularının çox sevdiyi bir elm xəzinəsi idi. Qeyd etmək lazımdır ki, AMEA-nın kitabxanası həm respublika üzrə, həm də SSRİ məkanında ilk dəfə olaraq akademiya kitabxana şəbəkəsini mərkəzləşdirməyə nail olmuşdu. Bu mərkəzləşmə prosesi nəticəsində qısa müddət ərzində oxuculara xidmət işi yenidən qurulmuş, keyfiyyətcə yaxşılaşmış, və səmərəlilik daha da artmışdı. Bu illərin mühüm hadisələrindən biri də kitab nəşri sahəsində olan yeniliklər idi. Bu dövrdə yeni nəşriyyatlar fəaliyyətə başlamış, cəmiyyətdə kitaba olan tələbat artdığı üçün onların tirajı çoxalmış,

kitab çapı texnologiyası xeyli irəliləmişdi. Çap olunan kitablar daha çox xalqımızın tarixinə, milli mədəniyyətinə, təhsilinə və elminə dair kitablar idi. Respublikamızda hər il 10-12 min nüsxə tirajla 1200-1300 adda kitab nəşr edilmişdi. 70-80-ci illərdə 20 cildlik “Azərbaycan Ədəbiyyatı Kitabxanası”, 50 cildlik “Dünya Uşaq Ədəbiyyatı Kitabxanası”, 100 cildlik “Dünya Ədəbiyyatı Kitabxanası” nəşr edilmişdi [5, s.34].

1982-ci ildə Heydər Əliyev Moskvaya rəhbər vəzifəyə çağırıldıqdan sonra respublikanın həyatında ciddi dəyişikliklər baş verməyə başladı. Baş verən böhran kitabxanalara da olduqca təsir etmişdi. Bir çox kitabxana bağlanma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələn kimi bunun qarşısını alaraq kitabxanaları bağlanma təhlükəsindən qurtardı. O gündən sonra dövlət orqanları kitabxanaların qorunub saxlanması və maliyyələşdirilməsi haqqında göstərişlər aldı. Belə ki, 1990-ci illərin əvvəllərində respublikada 120 milyondan artıq kitab fondu olan 10.000-ə

yaxın kitabxana fəaliyyət göstərirdi. Bu kitabxanalar 4 milyon oxucuya xidmət edirdi [5, s.76].

1989-1995-ci illərdə kitabxanaların binaları özəlləşdirilərək başqa binalara köçürülürdü. Bunun qarşısının alınmasında ilk addım 1995-ci il sentyabr ayının 29-da Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illər dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında” fərmanının imzalanması oldu. Heydər Əliyev 1995-1997-ci illərdə 4 dəfə M.F.Axundov adına Milli Kitabxanaya getmiş, onun işi ilə tanış olmuş, burada oxucular, kitabxanaçılar qarşısında olduqca böyük, elmi, mədəni və fəlsəfi mahiyyətə malik tarixi nitq söyləmişdi [4, s. 9]. Heydər Əliyev birinci dəfə Milli Kitabxanaya 1995-ci il iyun ayının 3-də Azərbaycan Qadınları Milli Komitəsinin, Respublika Kitab Cəmiyyətinin və ABŞ-ın “Stark enterprayz” firmasının təşkilatçılığı ilə “Vətənə, dövlətə, xalqa, sədaqət andı” miniatur kitabın təqdimat mərasimində iştirak etmək üçün, ikinci dəfə 1996-cı il mart ayının 5-də İsraildə çap olunan “Heydər Əliyev: Siyasi portretin cizgiləri” kitabının mərasimi üçün, üçüncü dəfə isə 1997-ci il noyabr ayının 5-də “Azərbaycan qaçqınları” fotoalbomunun təqdimat mərasimi üçün getmişdi. Heydər Əliyev hər zaman Milli Kitabxanayı diqqət mərkəzində saxlamışdı. O, öz şəxsi kitabxanasından 300 nüsxə qiymətli kitabı Milli Kitabxanaya hədiyyə etmişdi. Həmçinin hər il 5000 ABŞ dolları dəyərində əlavə vəsait ayırırdı ki, bu vəsaitlə Milli Kitabxananın fonduna xarici dillərdə yeni ədəbiyyat alınır. Ulu öndər Heydər Əliyevin Milli Kitabxanaya hədiyyə etdiyi kitablar Milli Kitabxananın ən qiymətli kolleksiyası olaraq Nadir kitablar və kitabxana muzeyi şöbəsində mühafizə və nümayiş olunur. 1996-cı ildə Prezidentin tövsiyəsi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti kitabxana işinin vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılmasına dair qərar qəbul etdi. Bu qərarla əsas məsələ əhaliyə kitabxana xidmətinin daha da yaxşılaşdırılması, kitabxanalara diqqətin artırılması və kitabxana şəbəkələrinin qorunub saxlanması olmuşdu. Bu qərara uyğun olaraq “Mədəniyyət haqqında” və “Kitabxana işi haqqında” qanunlar hazırlanmalı idi. 1998-ci ildə “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olundu və bu qanun kitabxana işində önəmli və əlamətdar hadisə idi. Azərbaycan Respublikasının “Kitabxana işi haqqında” qanununda kitabxana və kitabların milli sərvət olduğu, onların mühafizə olunub gələcək nəsillərə çatdırılması, qiymətli nəşrlərin elektron daşıyıcılara köçürülməsi, informasiya sisteminə qoşulması ön plana çəkilmişdir [2, s. 9]. Bu qanunla eyni zamanda keçmiş sovet respublikaları arasında ilk dəfə olaraq “Milli

Kitabxana” statusu təyin edilmiş və onların əmlakı, fondları ümumilli sərvət elan olunmuşdu.

Bu dövrün bir çətinliyi var idi ki, o da yeni ədəbiyyatın alına bilməməsi idi. Bu da oxucuların kitabxanalardan uzaqlaşmasına gətirib çıxarırdı. 1998-ci ildən başlayaraq dövlət büdcəsindən kitabxanalar üçün xüsusi vəsait ayrılmağa başlandı. 90-cı illərin axırlarından etibarən Azərbaycan kitabxanalarının informasiya texnologiyaları ilə təmin olunması əhaliyə kitabxana xidmətini yaxşılaşdırmağa şərait yaratdı. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin kitabxanası yaradıldı. Kitabxanaya xüsusi bina ayrılaraq dövlət kitabxanası statusu verildikdən sonra kitabxana-informasiya texnologiyası ilə təmin olundu. Bu dövrdə həmçinin Milli Məclisin kitabxanası da təşkil edildi. Kitabxana Parlament kitabxanası statusuna malik idi və Milli Məclis aparatının işçilərinə xidmət edirdi.

Heydər Əliyev nəşriyyat işinə, kitab nəşrinə də diqqətlə yanaşırdı. Böyük çətinliklə olmasına baxmayaraq hakimiyyət dövlət nəşriyyatlarına müəyyən qədər də olsa vəsait ayırır, özəl nəşriyyatların yaranmasına şərait yaradırdı. Bu siyasətlə uğurlu nəticələr əldə olundu. Belə ki, özəl nəşriyyatların sayı artmağa başladı. Ölkədə senzura ləğv olunduqdan sonra kitab çapı işində hər cür ideoloji maneə aradan qalxdı. Hətta 90-cı illərin əvvəllərindən fəaliyyətə başlayan özəl nəşriyyatların bir çoxu öz maddi-texniki bazasını möhkəmləndirərək hər cür çətinliyə baxmayaraq kitab çapı işində dövlət nəşriyyatlarını üstələyirdilər. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bir çox dövlətlərlə diplomatik əlaqələr yaradırdı ki, bu da kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə şərait yaradırdı. 1998-2000-ci illər kitabxanalar üçün ənənəvi texnologiyalardan kompüter texnologiyalarına keçid dövrü olmuşdur [1, s. 2].

Ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün, müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də, kitabxanaya daimi hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdirən amillərdən biridir. Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddət ərzində hər zaman xalqın maddi, mənəvi inkişafı üçün çalışmış və buna nail olmuşdur. İllər keçsə də Ulu Öndər Heydər Əliyevin etdiklərini unutmayacağıq. Heydər Əliyevin uğurlu fəaliyyətini davam etdirən İlham Əliyev də qeyd etmişdir ki, Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanması, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nəliyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynayır.

ƏDƏBİYYAT

1. Behbudova, A. *Heydər Əliyev və müstəqillik illərində Azərbaycanla kitabxana işi* // "Azad Azərbaycan".- 2011.-16 oktyabr. - №149.- s.3.
2. *Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği /tərt. ed. L.Əhmədova; elmi red. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva.- Bakı, 2018.-53 s.*
3. Hüseynova, İ. *Heydər Əliyev və Azərbaycanda demokratik dövlət quruculuğu* // *Dirçəliş XXI əsr.-2009, №133-134.- s.86-99.*
4. Xələfov, A.A. *Azərbaycanda kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla davam edir.- Bakı, 2009.- 185 s.*
5. Xələfov, A.A. *Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi. - Bakı. Azər nəşr, 2006.- 312 s.*
6. Tahirov, K. *Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına Heydər Əliyev qayğısı* // *Xalq qəzeti.-7 may.- 8 s.*

Ulduz Vugar gizi Valiyeva

Baku State University,

Department of Library science, graduate student

E-mail: udrazvaliyeva01@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-4022-8439>

HEYDAR ALIYEV AND THE DEVELOPMENT OF LIBRARIES IN AZERBAIJAN

Abstract: *The article outlined the innovations that took place during the reign of the great leader Heydar Aliyev, the decisions, laws and instructions made by him in connection with the library work. His contributions to the library, strengthening of its material and technical base and provision with modern technologies were analyzed.*

Keywords: *Big Leader Heydar Aliyev, book, library, informed society, publishing house.*

Улдуз Вугар кызы Вялиева
Бакинский Государственный Университет,
Кафедра Библиотекovedения, магистрант
Электронная почта: udrazvaliyeva01@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-4022-8439>

ГЕЙДАР АЛИЕВ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Резюме: В статье показаны новшества, происходившие в период правления Великого лидера Гейдара Алиева, принятые им решения, законы и распоряжения относительно библиотечной работы. Проанализированы вклады в библиотеку, в укрепление ее материально-технической базы, оснащение ее современными технологиями.

Ключевые слова: Общациональный лидер Гейдар Алиев, книга, библиотека, информационное общество, издательство.

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 15.07.2023; çapa qəbul edilib – 02.11.2023.

